

Qoraqalpog'iston respublikasi parrandachilik xo'jaliklarida infeksiyon laringotraxeit va kolibakterioz kasalliklarining patomorfologik tashxislash va qarshi kurash choralari

Reypnazarova N.E.

SAMDVMCHBU Nukus filiali magistrant

Murodov X.U. v.f.f.d.

Axmedov.B.N.,v.f.n.

Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti
Qashqadaryo ilmiy tajriba stansiyasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada aralash yuqumli kasalliklarning patologoanatomik o'zgarishlarini tabiiy sharoitda o'rganish maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasining Kungrad tumanidagi "Golden IGG" MCHJ dan 400 bosh, Amudaryo tumani "Qoraqalpoq mahsulotlari" MCHJ dan 250 bosh, Ellikkala tumani "Nurummat Kurbanov" fermer xo'jaligidan 75 bosh, jami 725 bosh parrandalarda klinik tekshirishlar olib borilib, kasallikka gumon qilingan 75 bosh tovuqlar ajratib olinib, kasallikning klinik belgilari va patoloanatomik o'zgarishlar o'rganildi. Kasallanish asosan 2-6 oylik tovuqlarda uchrashi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Laringotraxeit, Kolibakterioz, immunitet, immunofon, antigen, epizootologiya, klinik, patologoanatomik, bakteriologik, virusologik, epidemalogiya, patobiologiya.

Аннотация. В данной статье в целях изучения патологоанатомических изменений смешанных инфекционных заболеваний в естественных условиях проводятся клинические испытания на 400 голов у ООО "Голден ИГГ" Кунградского района Республики Каракалпакстан, 250 голов у ООО "каракалпак продаклари" Амударьинского района, 75 голов у хозяйства "Нурумат Курбанов" Элликкалинского района, в общей сложности 725 голов у птицы 75 голов с подозрением на заболевание цыпята были выделены и изучены клинические признаки заболевания и патологоанатомические изменения. Говорят, что заболевание встречается в основном у цыплят в возрасте 2-6 месяцев.

Ключевые слова: ларинготрахеит, колибактериоз, иммунитет, иммунофен, антиген, эпизоотология, клиническая, патологоанатомическая, бактериологическая, вирусологическая, эпидемиология, патобиология.

Summary. In this article, in order to study the pathoanatomic changes of mixed infectious diseases in vivo, clinical trials are conducted on 400 heads from Golden EGG LLC in the Kungrad district of the Republic of Karakalpakstan, 250 heads from Karakalpak Products LLC in the Amudarya region, 75 heads from the Nurummat Kurbanov farm in the Ellikkalinsky district, a total of 725 heads from poultry 75 heads with suspected chick disease were isolated and the clinical signs of the disease and pathoanatomic changes were studied. It is said that the disease occurs mainly in chickens aged 2-6 months.

Key words: Laryngotracheitis, vaccine, immunity, immunophone, antigen, epizootology, clinical, pathologoanatomic, bacteriological, virological, epidemiological, pathobiology

Mavzuning dolzarbligi. Hozirgi kunda parrandachilik sohasiga etarli darajada ziyon etkazib kelayotgan kasalliklardan biri infeksiyon laringotraxeit kasalligi -parrandalarning infeksiyon virusli

kasalligi bo`lib, tovuq, kurka va g`ozlarning yuqori nafas olish yo`llari shilliq pardalarining zararlanishi bilan tavsiflanadi.

Respublikamiz iqtisodiyotining qishloq xo`jaligida parrandachilik alohida o`ringa ega bo`lib, hukumatimiz tomonidan bu sohani rivojlantirishga katta ahamiyat berilmoqda.

Keyingi yillarda mamlakatimizda insonlarning oziq-ovqat xavfsizligini ta`minlash, parrandachilikni rivojlantirish, chorvachilik mahsulotlariga (go`sht, sut, tuxum) bo`lgan talabni qondirish maqsadida hukumatimiz tomonidan bir qator qarorlar ishlab chiqilgan. Jumladan, O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28-yanvardagi PF-60-son «2022-2026 yillarga mo`ljallangan yangi O`zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to`g`risida» gi farmoni, 2018 yil 13-noyabrdagi PQ-4015-son «Parrandachilikni yanada rivojlantirish bo`yicha qo`shimcha chora-tadbirlar», 2022 yil 31-martdagi PQ-187-son «Veterinariya va chorvachilik sohasida kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida»gi, 2022 yil 15-iyundagi PQ-281-son «Parrandachilik sohasini davlat tomonidan qo`llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida»gi qarorlari hamda mazkur sohaga tegishli boshqa huquqiy-me`yoriy xujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda muayyan darajada xizmat qiladi.

Respublikamizning Samarqand, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlari parrandachilik fabrikalarida olib borilgan tadqiqotlarga ko`ra parrandachilik xo`jaliklarida laringotraxeit va kolibakterioz bilan kasallangan tovuqlar 12-15 foizni tashkil etgan [5; 7-8-b., 9; 18-20-b].

Tadqiqotchilar malumotlari bo`yicha kasallik qo`zg`atuvchisi – DNK saqlovchi herpes-virus bo`lib (Herpesviridae), Alphaherpes viridae oilasiga mansub. Virion sferik shaklda, diametri 87-97 nm. Virus traxeya va traxeya suyuqligida 86 kun, 2-4°C haroratda binoning ichida 30 kungacha, tuxum po`chog`ida 24-29 soatgacha saqlanadi. ILT qo`zg`atuvchisining qiyinchilik tug`diradigan tomonlaridan biri-tashqaridan kapsomerli kapsid va qobig`idan iborat bo`lganidir. Shuning uchun dezinfeksiya qilishda kimyoviy va fizikaviy usullar qo`llaniladi [6.].

Ba`zi ma`lumotlarga qaraganda, ILT-virusining tez tarqalishi va o`lim sonining 50 foizdan yuqori bo`lishi bilan tavsiflanadi. Infeksiyadan zararlangan parrandalar letargik holga keladi, ko`pincha shishgan ko`z qovoqlari va lakrimatsiyaning kuchayishi bilan o`rtacha va og`ir kon`yuktivitni namoyon qiladi. Parrandalarda shovqinli ovozning hosil bo`lishida traxeyada ivib, tiqilib qolgan qon qoldiqlari chiqib ketish jarayonida g`ichirlash hisobidan shovqin suron paydo bo`lishi kuzatiladi.

Laboratoriyada kasallangan parranda halqumi, traxeya, ko`z kon`yunktivasi, burun yo`llari va o`pka shilliq qavatlarining epitelial hujayralarida intranuklear psevdoeozonofil uchraydigan nekrozli organlarini tekshirish hamda tovuq embrionlarida, fibroblastlarning birlamchi hujayra membranalarida, jo`ja embrioni buyraklari va tovuq buyraklarida 4-6-kunlarida patologik namunalarda virus aniqlangan [7.].

ILTning yashirin davri 6 kundan 14 kungacha o`zgarib turadi. Virusning tarqalishdan 2 kun o`tgach parrandalar organizmida quyidagi klinik belgilar paydo bo`la boshlaydi; kunlik o`lim sonining keskin ortishi kasallikning yashirin yoki o`tkir formada, virusning virulentligi, stress sharoitlar va boshqa patogenlar bilan birgalikda kechishi organizm immunitetini pasayishiga sababchi bo`ladi [8.].

Tadqiqotning maqsadi Qoraqalpog`iston Respublikasining ayrim hududlarida parrandalar infeksiyon laringotraxeit va kolibakterioz kasalliklarining patomorfologik tashxislash va qarshi kurash chora tadbirlarini takomillashtirishdan iborat.

Tadqiqot ishlarini bajarish usullari. Ilmiy tadqiqotlarning eksperimental qismi Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialining laboratoriya xonasida va vivariysida, Qoraqalpog`iston Respublikasi laboratoriya va ozuq ovqat xavfsizligi

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

markazida parrandachilik xo'jaliklarida tovuqlar orasida infeksiyon laringotraxeit kasalligini oldini olish va davolash tarqalishi hamda kasallikka tashxis qo'yish uslublari qo'yidagi tajribalar asosida o'tkazildi.

Laboratoriya tajribalarida infeksiyon laringotraxeit kasalligi bilan tabiiy sharoitda zararlangan va zararlanmagan katta yoshdagi «Loman Braun klassik va Loman LSL klassik» hamda mahalliy zotga mansub tovuqlarda olib borildi. Infeksiyon laringotraxeit kasalligini oldini maqsadida ularni umumiy qoidalarga asoslangan xolda patomorfologik o'zgarishlarini aniqlash hamda kasallikka tashxis qo'yish va qarshi kurash choralari o'tkazildi.

Parrandalardan qon namunalari olinib, ular maxsus reaksiyalar: immunodiffuziya, immunoglobulin-Idm, immunoglobulin-IgG, S-reaktiv oqsil (CBR) umum qabul qilingan uslublar immunofermentli tahlil (IFT) asosida tekshirildi.

Olingan natijalar va ularning tahlili:

Aralash yuqumli kasalliklarning patologoanatomik o'zgarishlarini tabiiy sharoitda o'rganish maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasining Kungrad tumanidagi "Golden IGG" MCHJ dan 400 bosh, Amudaryo tumani "Qoraqalpoq mahsulotlari" MCHJ dan 250 bosh, Ellikkala tumani "Nurummat Kurbanov" fermer xo'jaligidan 75 bosh, jami 725 bosh parrandalarda klinik tekshirishlar olib borilib, kasallikka gumon qilingan 75 bosh tovuqlar ajratib olinib, kasallikning klinik belgilari va patoloanatomik o'zgarishlar o'rganildi. Kasallanish asosan 2-6 oylik tovuqlarda uchrashi kuzatildi.

Mazkur parrandalarning ichki a'zolarida sodir bo'lgan o'zgarishlar va ularning kasalliklar turiga qarab, bir necha guruhga bo'lib o'rganildi (№1 jadvalga qarang).

Jadval №1. Tabiiy sharoitda parrandalar orasida yuqumli aralash kasalliklarning tarqalishi.

Guruhlar	Kasallik turlari	Jami tekshirilgan parrandalar soni
I	Lorengotraxeit bilan kasallangan	20
II	Kolibakterioz bilan kasallangan	20
III	Aralash xolda kasallangan	35
JAMI:		75

Patologoanatomik o'zgarishlar va muayyan kasallikka xosligi asosan qo'zg'atuvchilarning turi va virulentligiga hamda parrandalarning yoshiga bog'liqdir. Tabiiy sharoitda kasallangan va o'lgan biirinchi gurux tovuqlarning gavdasi yorib tekshirilganda xarakterli patologoanatomik o'zgarishlar kuzatildi.

Mazkur parrandalar gavdasi juda ham oriq, barcha shilliq va seroz pardalarida no'qtali qon quyilishlar, burun va og'iz bo'shliqlarida esa ko'piksimon suyuqlik to'plangan, konyunktiva giperemiyalashgan. Kloaka teshik atrofi sariq tusli axlat bilan ifloslangan, patlari xurpaygan. Yorib ko'rilganda teri osti kletchatkasi qizargan, qon tomirlar qonga to'lgan, ayrim joylarida qon yig'ilgan, yog' to'qimasi va muskullar yupqalashib, atrofiyaga uchragan. Oshqozonda sariq-qizil rangli 150 ml dan ko'proq suyuqlik to'plangan. Muskulli oshqozon va ichaklarning ayrim joylari doirasimon shishib, gaz to'plangan. Ayrim tovuqlarda muskulli oshqozonning kutikulyar qatlami osonlik bilan ko'chish, qizarish, shilliq osti qatlamining ochilishi va turli xil gemorragiyalar ko'rinadi. Taloq bir oz

kattalashgan, chetlarida nuqtali va dog'li qon quyilishlar mavjud, konsistensiyasi so'lg'in, rangi qoramtir-olachasimon, qirmasi ko'p ajraladi, ba'zi joylari, ayniqsa, oldingi qismi shishgan va yumshagan.

Jigar kattalashgan, yumshagan, chetlari yumaloqlashgan, kesganda tuzilishi noaniq, ayrim tovuqlarda sarg'ish-qo'ng'ir rangda, oqish nekrotik o'choqlar mavjud bo'lib, ular parenximaga chuqur kiradi. Buyraklar kattalashgan, tomirlarda qon turg'unligi ko'rinadi, yuzasida nuqtali qon quyilishlar ko'rinadi, kesib ko'rilganda shishgan, qobiq va miya qismlari chegarasi noaniq.

Miokard so'lg'in, qorinchalar qon to'lgan bo'lib to'q rangda, endokardda nuqtali qon quyilishlar mavjud.

O'pka shishgan, qon tomirlari turg'un holatda, kapsula ostida nuqtali qon quyilishlar, kesib ko'rilganda bronxlarda ko'pikli ekssudat to'plangan. Ba'zi joylarda nekrotik pnevmoniya va plevropnevmoniya rivojlangan.

Ikkinchi guruh kolibakterioz bilan kasallangan parrandalarda o'lim birinchi guruhga nisbatan ancha kam, patologoanatomik o'zgarishlari ham farq qiladi. Ko'pincha kasallik surunkali kechib tovuqlar rivojlanishdan qolgan, patlari xurpaygan, ayrimlarida esa to'kilgan, doimiy ich ketish kuzatiladi. Mazkur klinik belgilari bilan tovuqlar oriqlanib, ba'zilar o'ldi.

Yorib ko'rilganda, teri osti qon tomirlarining barchasi qon bilan to'lgan, teri ajratilganda bo'yinning pastki qismlari va qanot ostilari qontalash bo'lishi, sariq shilimshiq moddaning yig'ilishi kuzatildi.

Qon to'qqizil rangda, ivigan, seroz va shilliq pardalarda ko'p sonli dog'simon qon quyilishlar mavjud. Tana muskullari atrofiyaga uchragan. Bezli oshqozon otrofida va ichidacarg'ish rangli ekssudat to'plangan, ayrim tovuqlar oshqozon-ichaklar tizimida juda ko'p nuqtali va dog'li qon quyilishlar. Taloq biroz kattalashgan, kesib ko'rilganda pulpasi to'qqizil rangda bo'lib, qirmasi ko'p ajraladi. Юза qismida mayda nuqtali qon quyilishlar mavjud.

Jigar kattalashgan, qon tomirlari qon bilan to'lgan, konsistensiyasi so'lg'in, ayrim parrandalarda ko'p sonli nekrotik o'choqlar mavjud, kesib ko'rilganda nekrotik o'choqar paranximaga chuqur kirib borganligi ko'rinadi. Buyraklar shishgan, so'lg'in, qon tomirlarida turg'unlik, ayrim joylarida kapsula ostida 2-3 sm kattalikda infarktga o'xshash oqchil rangli o'choqlar mavjud. Shunday holat ko'pincha 3-4 oylik parrandalarda uchraydi. Kesib ko'rilganda buyraklar parenximasi shishgan, qobiq va miya qismi chegarasi bilinmaydi, giperemiya holatida. Koronar va mayda qon tomirlari turg'un holatda, miokard so'lg'in, ko'pincha pishirilgan go'shtga o'xshaydi. Endokardda nuqtali, ba'zi tovuqlarda esa dog'simon qon quyilishlar juda ko'p uchraydi. Ўпка shishgan, qon tomirlari qon bilan to'lgan, kesib qurilganda bronx va alveolalarda shilimshiq aralash suyuqlik to'lgan.

Ichaklarda juda sassiqlik hidli suyuq massa va gaz to'plangan, ichak devorlari yupqalashgan, shilliq pardalarida ko'p sonli nuqtali va dog'simon qon quyilishlar bo'lib, ba'zi bir joylarida esa yaralar va eroziyalar hosil bo'lgan.

Uchinchi guruhda lorengotraxeit va kolibakterioz bilan kasallangan parrandalar juda ham oriq, ayrimlarining nafas olishi qiyinlashgan, boshqalarida doimiy ich ketishi, tana harorati ko'tarilgan. Shunday parrandalar yorib ko'rilganda allbatta 2-3 turdagi qo'zg'atuvchilar ajratiladi. Ammo 75 boshga yaqin parrandalar gavdasini patologoanatomik va bakteriologik tekshirilib, faqat 35 tasida laringotraxeit va kolibakterioz kasalliklarini aralash xolda uchrashi aniqlandi. Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, ko'pchilik parrandalarda lorengotraxeitga xos o'zgarishlar ustunlik qilishi qayd etildi. Masalan, 50 ta tovuqlarni gavdasini yorganda o'pkaning marmarlanishi, burun bushlig'ining qizari, nuqtali va dog'li qon quyilishlarning mavjudligi, taloqning kattalashuvi, ularda gemorragik yallig'lanishlar mavjudligi, ko'pincha septik holat faqat laringotraxeitga xosdir. Lekin shu bilan birga

kolibakteriozga xos-ichaklarning gemorragik yallig'langan, Peyer va solitar tugunlar kattalashgan nekrozlashgan. Shuning uchun ham bakteriologik va virusologik xamda IFA test tekshirishlar bizlar qo'ygan diagnozni tasdiqladi.

Patologoanatomik tekshirilganda ular organizmida alohida kasalliklarga nisbatan chuqur va qaytmas o'zgarishlar hamda ularning gemodinamik va nekrotik jarayonlardan iboratligi aniqlandi.

Parrandalar infeksiyon laringotraxeitga qarshi kurash chora tadbirlari. Infeksiyon laringotraxeitni oldini olishda dastlab epizootik tadbirlarni reja asosida to'g'ri yo'lga qo'yish ma'quldir. Infeksiyon laringotraxeit virusini parrandachilik fermalari hududiga kunlik sog'lom jo'jalarni va inkubatsiyadagi tuxumlarni kiritmaslik asosiy virus zanjirini uzish bilan bog'liq omildir. Imkoniyat darajasida bir kunlik jo'jalar parrandachilik fabrikalaridan olis joyda saqlash kerak.

Parrandachilik bilan shug'ullanuvchi fermer, MCHJ va klasterlar hamda aholiga tegishli parrandalarni tashuvchi transport vositalari va og'irlik o'lchovlari (tarozilar) doimiy ravishda o'yuvchi natriyning 3 foizli, formalinni 3-4 foizli eritmaları aerozol holatida ($15-20 \text{ ml/m}^3$) dezinfeksiya qilinishi zarur va qat'iy nazoratda bo'lishi tartibga olinadi. Parrandalar infeksiyon laringotraxeitini veterinariya sanitariya nazorati bo'yicha quyidagi qoidalar asosida amalga oshirish kerak bo'ladi;

a) binoga har safar yangi parrandalar kirishidan avval hududlar to'liq tozalanishi, dezinfeksiya tadbirlari amaldagi me'yoriy qoidalar asosida olib borilishi kerak.

b) parrandalar saqlanadigan binoning nisbiy namligi 60-70 foizdan oshmasligi to'liq nazoratda bo'lishi kerak.

s) dezinfeksiya tadbirlari yerda saqlanadigan parrandaxonalar uchun 14 kun avvalidan, qafasda saqlanadiganlari uchun esa 10 kun oldin tizimli ravishda olib borilishi kerak.

d) mikroiklim va kunlik havo almashtirish nazorati bo'yicha gazlarning me'yori quyidagicha bo'lish nazorati talab qilinadi; karbonat angidrid – 0,2 %, vodorod sulfid– 0,006 mg/l, ammiak – 0,01 mg/l.

e) parrandaxonalar yil davomida 25-30 kun davomida sanatsiyada turishi kerak.

Parrandalarning infeksiyon laringotraxeitini oldini olishda jo'jalarni dastlabki kunidanoq to'g'ri parvarishlash, ya'ni zoogigiyenik me'yorlar darajasida saqlash, tozalikkka rioya qilish, binolarning haroratini me'yor darajasida ushlab turish omillari asosiy o'rinni egallaydi. Parrandalarni oziqlantirishda ular organizmi uchun kerakli mikro va makro elementlar, oqsil, yog', uglevod hamda turli xil aminokislota tarkibli to'yimli konsentrat oziqa ratsionlari asosida boqishni tizimli rejalashtiriladi. Bu belgilangan reja asosidagi ratsionlar tovuqlarning yashash sharoitini yaxshilash, sifatli oziqalarning talab darajasi esa inkubatsion tuxumlarni olishni va tuxumdan chiqqan jo'jalarni sog'lom rivojlanishini ta'minlaydi.

Infeksiyon laringotraxeit kasalligiga xavfi yuqori bo'lgan va nosog'lom parrandachilik xo'jaliklari vaksina bilan to'liq emlanishi shart bo'ladi. Hozirda parrandalarning laringotraxeitiga qarshi AVIVAK (Курская биофабрика), Nobilis ILT (AQSH), AVIVAK-NB (Ростовская област) va boshqa tur ILT vaksina analoglaridan foydalanib kelinmoqda.

Parrandachilik xo'jaliklarida qayd qilingan kasallik tufayli laringotraxeitga belgilangan cheklov, kasallik yo'qotilganligidan 2 oy keyin, barcha sog'lomlashtirish ko'rik tadbiralari va yakuniy dezinfeksiya o'tkazilganligidan so'ng olib tashlanadi.

Xulosalar. Tabiiy sharoitda uchraydigan aralash yuqumli lorengotraxit va kolibakterioz kasalliklarida rivojlanuvchi patogistologik o'zgarishlarning tahlili shuni ko'rsatdiki, tekshirilgan jami 75 bosh parrandalarning 35 boshida aralash yuqumli kasalliklar bo'lib, mazkur hayvonlarning ichki a'zolaridagi o'zgarishlar har bir alohida kasallikdan butunlay farq qiladi. Bundan tashqarii aralash

kasalliklarda tovuqlarning yoshiga qarab ham organizmda kechadigan o'zgarishlar farq qiladi. Chunki o'tkazilgan tekshirishlardan ko'rinib turibdiki, yosh jo'jalarda va tovuqlarda kasallik og'ir va murakkab kechishi bilan ta'riflanadi. Organizmda kechadigan jarayonlar kasallik qo'zg'atuvchilarni turiga va soniga ham bog'liq holda o'zgaradi.

Parrandalar infeksiyon laringotraxeitiga qarshi epizootik tadbirlarni bajarishda AVIVAK-ILT dan foydalanib, jo'jalar hayotining dastlabki kunlaridan boshlash samarali natija beradi. Kasallikni oldini olishda muntazam ravishda dezinfeksiya tadbirlarini olib borish ma'quldir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Ахмедов Б.Н., Ниязов Ф.А., Ашуров С.А., «Действие иммуностимулятора кавилона на цыплят». // Ветеринария-Москва-2001. № 9. С. -22-23.
2. Ахмедов В.Н. “Jo'ja o'stirishning asosiy omillari”. // Qashqadaryo gazetasi. 27-fevral.-2009.
3. Ахмедов В.Н., Mavlonov S.I., “Parrandachilik va qorako'lichilikda yuqori samaradorlikka erishmoqchimiz”. // Qashqadaryo gazetasi. 8-yanvar-2010.
4. Ахмедов В.Н. “Naslli va sog'lom jo'jalar olishiga erishish nimalarga bog'liq”. // Qashqadaryo gazetasi. 6-aprel 2010.
5. Ахмедов В.Н. “Laringotraxeit qanday kasallik”P // Qashqadaryo gazetasi. 8-oktabr-2010.
6. Авзалов Р.Х., Гушин П.Я. Влияние геохимические факторов на физиолого-биохимических статус животных // Тр. Башкирский ГАУ, 2006.–С.11-12.
7. Jirjis F.E. Immuno histochemical detection of avian pneumovirus in formalin-fixed tissues / F.E. Jirjis, S.L. Noll, D.A. Halvorson [et all.] // J. Vet. Diagn. Invest. – 2001. –V. 13. – P. 13-16.
8. Атаханова, Н. Э., Турсунова, Н. И., Яхяева, В. К., Эсонтурдиев, У. И., Мамажанов, Х. И., Алмурадова, Д. М., & Ботиралиева, Г. К. (2023). Клинический случай хирургического лечения злокачественной опухоли из оболочек периферических нервов забрюшинной локализации. Тазовая хирургия и онкология, 13(4), 62-67.
9. Atakhanova, N. E., Almuradova, D. M., Gaziev, L. T., & Ziyayev Sh, V. (2023). Results of Drug Treatment of patients with metastasis of triple times negative breast cancer. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), 9(6), 125-128.
10. Mc Mullin P. 2004. Infectious Laryngotracheitis. Pocket Guide Poult Health // Dis. Aziz T. 2010. Infectious Laryngotracheitis (ILT) targets broilers. World Poult. 25:-P. 17–18.
11. Ниязов Ф.А., Давлатов Р.Б. Колибактериоз птиц в фермерских хозяйствах // Зооветеринария – 2008 – № 2. С.18.